

ОЧИҚ ОСМОН ОСТИ МУЗЕЙЛАРИНИНГ ТУРИЗМ РИВОЖИДА ТУТГАН ЎРНИ (ХИВА ШАҲРИ МИСОЛИДА)

Saloyeva Ozoda Ulug'bek qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
Muzey menejmenti va madaniy turizm ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004554>

Музей бинолари орасида музейлаштирилган очик осмон остидаги музейлар, музей кўриқхоналари мавжуд бўлиб, бинолар ва тарихий ёдгорликлар музей ашёси сифатида консервация қилинади, давлат муҳофазасига олинади ва тадқиқ этилади¹. Очик осмон остидаги музейлар миллат тарихи салоҳиятини куч қудрати ва айниқса ўтмишини ўзга миллатлар ва жаҳон халқлари кўзгусида акс эттирувчи асосий воситалардан бири бўлиб хизмат қилади.

Жаҳон амалиётида илк бор маданий мерос объектлари ҳисобланмиш тарихий меъморчилик ёдгорликларини музейлаштириш яъни очик осмон ости музейларининг ташкил этилиши этнограф олим А. Хазелиус номи билан боғлиқ. А.Хазелиус ташуббуси билан очик осмон ости музейлари “Скансен” термини остида 1891 Швециянинг Стокгольм шаҳрида ташкил этилган². XX аср бошларида эса дунёнинг кўпгина шаҳарларида очик осмон ости музейларининг ташкиллаштириш кенг тус олди.

Очик осмон остидаги музейлар умумжаҳон характерга эга мерос ҳисобланиб, миллатнинг тафаккури, даҳоси, дунёқараши ва яратувчилик салоҳиятининг маҳсулидир. Эътироф этиш керакки, мамлакатимизда жойлашган очик осмон остидаги музейлар бинолари нафақат халқимизнинг, балки хорижликларнинг ҳам доимий эътиборидадир. Айниқса, қадимий ва навқирон Хивага ташриф буюраётган сайёҳлар музейлаштирилган тарихий обидалар архитектураси бинолари ва музей ашёларини ҳайрат билан томоша қилишмоқда.

Хива ўзининг қурилиши, тарихий ўтмиши, меъморий обидаларининг яхлит тарзда сақланиб қолганлиги билан қадимий шаҳарлар орасида алоҳида ўрин тутаяди.

Хива қадимдан уч қисм: Арк (давлат маъмурияти), Ичан қалъа (ички шаҳар), Дишан қалъа (ташқи шаҳар)дан иборат бўлган. Шаҳарнинг ҳар уч қисми ҳам паҳса ва хом ғиштлардан бино қилинган қалин ҳамда баланд алоҳида-алоҳида деворлар билан ўраб олинган бўлиб, 4 тадан дарвозаси

¹ Ж.Х.Исмоилова. “Замонавий музейшунослик асослари”.Т:Турон Замин Зиё, 2016.-133 б.

²П. В. Глушкова. Классификация музеев под открытым небом в аспекте актуализации нематериального культурного наследия. Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 1 (61) Т. 1 Ст-60.

бўлган. Ичан қалъада асосан ҳукмрон табақа намоёндаларининг турур жойлари, саройлар, мадраса, мақбара ва масжидлар бўлган. Дишан қалъада савдогарлар, косиб ҳунармандлар ва бошқа турли касб эгалари яшаганлар, уларнинг корхона ва дўконлари ҳамда бозор жойлашган.

Шаҳарнинг Ичан - Қалъа қисми Марказий Осиёда сақланиб қолган бирдан - бир бутун бошли шаҳар - ёдгорлик бўлиб, унинг ўтмишидаги тақдири меъморий обидалари дунёнинг энг қадимги маданий воҳа Хоразмнинг тарихий - маданий тараққиёти билан чамбарчас боғлиқдир. Бетакрор Хива шаҳри шарқ халқларини қадимий маданияти бешиги Хоразмнинг кўп асрлик меъморий қурилиш анъаналарини мерос қилиб олган Хоразм меъморлари санъати ва меҳнатининг ижодий якунидир.

Хива шаҳри 1990 йил 12 декабрда ЮНЕСКОнинг Канадада бўлиб ўтган 14 - сессиясининг махсус қарори билан Марказий Осиёда биринчи бўлиб “Бутун жаҳон мероси” сифатида рўйхатга олинган. 1997 йилда Хиванинг 2500 йиллик юбилейлари ЮНЕСКО раҳномолигида дунё миқёсида кенг нишонланиши бу шаҳарнинг бутун дунёда эътироф этилганидан далолат беради.

Ўзбекистоннинг энг кўхна музейларидан бири бўлган Хива Ичан - Қалъа тарихий меъморий Давлат музей - қўриқхонаси 26 гектар майдонда жойлашган бўлиб, Ичан - Қалъанинг кўхна деворлари билан ўралган. Ичан қалъа ўзига хос яхлит меъморий иншоотлардан иборат бўлиб, баланд пахса девор билан ўралган, тўртта дарвозаси - Ота дарвоза, Полвон дарвоза, Тош дарвоза ва Боғча дарвоза тўрт томонга қаратиб қурилган. Ичан - қалъа деворлари вақт ўтиши билан бир неча бор бузилган ва қайта таъмирланган. Девор айланасининг узунлиги қарийб 2200 метргача, баландлиги 7–8 метрга, пойдеворининг қалинлиги эса 5–6 метрга тенг. Ичан - қалъа тўғри тўртбурчак шаклида қурилган бўлиб, узунлиги 650 метр, эни 400 метр, яъни 26 гектар майдонни эгаллайди.

Хивада XIX аср биринчи ярмига келганда жами иккита хон саройи, ўн еттита масжид, йигирма иккита мадраса мавжуд бўлган. Ичан - қалъа боболаримиздан қолган Ўрта Осиёдаги йирик ва ноёб меъморий ёдгорликдир. У минг гумбаз шаҳри номи билан машҳур. Ичан - қалъа Хива шаҳрининг ички қалъа - Шахристон қисмидир.

Мухаммад Рахимхон, Оллоқулихон ва Мухаммад Аминхон ҳукмронликлари даврида Ичан - қалъада кенг кўламли яратувчилик ишлари амалга оширилди. Муҳаммад Аминхон Ичан қалъанинг ғарбий қисмидаги Кўхна арк ёнига Катта минор номи билан машҳур бўлган

минорани қурдирди. Ичан қалъани бунёд этишда Хива меъморлари Ўрта Осиёда қадимдан давом этиб келаётган анъана-иншоотларни рўпарама-рўпара қуриш усулидан фойдаланишган. Бу усул “қўш” деб аталади.

Ичан қалъани бунёд этишда, бундан ташқари, биноларни алоҳида ансамбль ҳолида қуриш анъаналарига ҳам амал қилинган. Масалан, Полвон дарвозаси олдидаги бир неча масжид, мадраса, ҳаммом, тоқи, карвонсарой ва хон сарой ана шундай ўзига хос ансамблни ташкил этади. 1990- йилда Ичан – қалъа Бутунжаҳон ёдгорликлари рўйхатига киритилган ва музейга айлантирилган.

Бу даврда, гарчи шаҳарда бино қилинган замонавий турар жойлар, маданий-маиший хизмат муассасалари хиваликларга маълум даражада қулайлик яратган бўлса-да, аммо унинг қадимий қисми тарих ва ўрта аср меъморий обидалар музейи сифатида сақланиб қолди.

Хива мамлакатимиз аслий қиёфасини сақлаб келаётган асосий туристик шаҳарлардан биридир. Хивада бўлган ҳар бир киши унинг меъморий обидалари: энг кўҳна меъморий обида Саид Алоуддин мақбараси (14 аср), Кўҳна арк, 212 та ўймакор устунли Жума масжиди ва Оқ масжид, Паҳлавон Маҳмуд ва Уч авлиё мақбаралари, Шерғозихон, Қутлуғ Мурод Иноқ, Муҳаммад Амин Иноқ мадрасалари, Оллоқулихон карвон саройи ва тими, Исломхўжа, Полвонқори, Калтаминор ва бошқа кўпгина катта-кичик минораларни, шунингдек 163 хонадан иборат Тошҳовли саройи ҳамда бу ажойиб бинолар мажмуасига ишлатилган ранг-баранг кошин ва парчинлар, ганчори нақш ва эпиграфик ёзув-битикларни кўриб томоша қилар экан, шубҳасиз, ўзини ўрта асрлар Хивасида юргандек ҳис қилади. Шунинг учун ҳам давлатимиз Ичан қалъани ўрта асрлар меъморий обидалари қўриқхонаси деб эълон қилиб, уни сақлаш ва таъмир этиш ишларига катта аҳамият беради.

Хива меморий обидалари – яхлит мажмуа бўлиб, қадимий шаҳар тарзида сақлаб қолинганлиги ва обидаларнинг ритмик жойлашинуви билан эътиборни жалб этади. Хива очиқ осмон ости биноларига музей предметига қарагандек муносабатда бўлиб, мустақиллик йилларида қайта тикланган ҳамда консервация қилинган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. А.В.Чугунова. “Дом” для музея: к вопросу о функциях музейной архитектуры. Вестник СПбГУКИ. № 4 (17) 2013 С-126
2. Ж.Х.Исмоилова. “Замонавий музейшунослик асослари”. Т: Турон Замин Зиё, 2016.-133 б.

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

FRANCE

З.П. В. Глушкова. Классификация музеев под открытым небом в аспекте актуализации нематериального культурного наследия. Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 1 (61) Т. 1.Ст-60.

